

SHOLI NEMATODALARINING DUNYODA, MDH VA O‘ZBEKISTONDA O‘RGANILISHIGA DOIR

Qarshiyeva Mahbuba G'ayrat qizi

Termiz davlat universiteti magistranti

mahbubaqarshiyeva374@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada sholi nematodalarining xorijiy davlatlarda, MDH va O‘zbekistonda o‘rganilishi, ularning keltirib chiqaradigan iqtisodiy zararlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: ekinlar xavfsizligi, Aphelenchoides besseyi, Meloidogyne graminicola, Hirschmanniella oryzae, molekulyar-genetik tahlil, qarshi kurash choralari.

Dunyoda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni kengaytirish, ekinlar xavfsizligini, xususan, turli zararkunanda va kasalliklardan himoya qilishni ta'minlash, ularga sezilarli darajada zarar keltiruvchi organizmlarni aniqlash dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Shu jumladan, sholi o‘simligi qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ichida salmoqli o‘rinni egallaydi. Guruchning kraxmali to‘qimachilik sanoatida, parfyumeriya, meditsina sohasida ishlatiladi. Guruch qaynatmasi tabobatda davolash maqsadida ko‘p ishlatiladi. Sholining 1 kg somonida 22 g xom oqsil va 0,24 ozuqa birligi mavjud bo‘lib yem-xashak sifatida chorvachilikda keng ishlatiladi. Bundan tashqari sholi somoni kiyim-kechak sanoatida, oyoq kiyim, ip, qop, qog‘oz va kompas tayyorlashda ishlatiladi. Sholi somonida 1% protein, 0,55% moy, 30% uglevod bor. Sholi somoni o‘git sifatida ham ishlatiladi, chunki 1 t somonda 8 kg azot, 1 kg fosfor va 12 kg kaliy mavjud.

Amerika, Afrika va Osiyoda sholidan turli alkogolli ichimliklar tayyorlanadi, Yevropada esa undan spirt olinadi. Koreyada sholi va uning chiqindi mahsulotlari ko‘plab an'anaviy ichimliklarning asosini tashkil qiladi.

Umuman olganda sholichilikning xalq xo'jaligidagi ahamiyati salmoqli. Shu sababli 2021-yil 2-fevralda davlatimiz rahbarining "Sholi yetishtirishni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori ishlab chiqildi. Shunga ko'ra Surxondaryo viloyatida sholichilikni takomillashtirish yuzasidan bir qancha ishlar yo'lga qo'yildi. 2021-yil Muzrabot tumani SCT cluster sholi MChJ dalalarida sholi ekish nazoratga olindi. O'tgan yili Amudaryo qirg'oqlaridagi qarovsiz yotgan 4 ming gektar yer maydoni o'zlashtirilib, klaster usulida sholi yetishtirish uchun topshirildi. Aslida tumanimizning chegaraoldi hududlaridan 20 ming gektar yer maydoni bosqichma-bosqich o'zlashtirilishi rejalashtirilgan. Joriy yilda esa 5 ming gektar o'zlashtirilgan hududga "Alanga", "Guliston" va "Lazer" navlari ekildi. [5, 4-B]

Keyingi yillarda sholi ekinlaridagi turli zararkunandalarning davlatlar iqtisodiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatayotganligi yaqqol namoyon bo'lmoqda. Hozirda sholi hosildorligi kamayib ketishining 10% i fitoparazit nematodalar ta'siriga to'g'ri keladi. Fitoparazit nematodalar o'simlikning hamma organi, ildizi, bargi, poyasi va boshog'ini zararlaydi. O'simlikning yer ustki organlarini kuchli zararlash xususiyatiga ega bo'lgan parazitlardan ega mashhuri *Aphelenchoides besseyi*, yer osti organlarini zararlovchi turi esa *Meloidogyne graminicola* hisoblanadi. *A. besseyi* sholi o'simligi uchun spetsifik parazit hisoblanib, eng kuchli zararlovchi sifatida sholichilikda muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari sholi ildizi rizosferasida uchrovchi, o'simlik qoldiqlari bilan oziqlanuvchi saprofit turlar ham mavjud. Sholi nematodalari ichida ildiz bo'rtma nematodalari ham zararli turlar guruhi bo'lib, 25% zararlanish ular ulushiga to'g'ri kelishi aniqlangan va ularni nazoratga olish ham juda qiyin. [1, 1-3-B]

Shu sababli sholi nematodalarining o'rganilishi sezilarli amaliy ahamiyat kasb etadi. Bir qancha xorijiy hamda MDH davlatlarida ushbu parazitlarni ilmiy o'rganish o'tgan asrdayoq boshlangan. Jumladan, Hindiston, Avstraliya, Koreya va boshqa davlatlarda ham sholi o'simligi fitonematodalari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilgan. Shulardan K.Sen M.K.Dasgupta sholining qurigan somoni tuproq bilan aralashmasi bo'rtma nematodalar bilan kasallangan o'simliklarga qarshi ishlatilishi haqida ma'lumot bergan.

1971-1973 yillarda Senegal va Mavritaniyada sholi nematodalari oʻrganildi. Ularni oʻrganish mobaynida nematodalarning 35 turi aniqlangan. Ular orasida *Hirschmanniella oryzae* turlari ustunlik qilgan. Senegal va Gambiya sholi plantatsiyalarida *Tylenchorhynchus maschodi*, *Hirschmanniella spinicaudata*, *Criconemoides palustris* va *Xiphinema bergeri* kabi parazit turlar topildi.

R. Fortuner Kot-d'Ivuar sholi dalalarini oʻrganib chiqdi va nematodalarning 42 turini topdi, ulardan *Meloidogyne incognita*, *M. javanica*, *Marenaria*, *H. dihystra* va *Scutellonema clathricaudatum* kabi turlar koʻproq uchrashi bayon qilindi.

P. Baujard Mekong deltasi maydonidagi 5 ta dalani oʻrganib chiqdi va sholi ildiz tizimida nematodalarning 4 ta parazit turini qayd etdi. Bular *Hirschmanniella mucronata*, *H. oryzae*, *Meloidogyne graminicola* va *Tylenchorhynchus annulatus*.

Hindistonda S.Khera va Y.Chaurvedi (1975) sholi oʻsimligida parazitlik qiluvchi *Tylenchorhynchus claytoni*, *Caloosia heterocephala*, *Macropostonia onoensis*, *Rotylenchus spp.*, *Teichodorus spp.* va *Xiphinema spp.* kabi nematodalar populyatsiyasi dinamikasini oʻrganishdi.

Fitoparazit nematodalarga qarshi kurash chorasiga qaratilgan ishlar deyarli nematodalar aniqlangan paytdan ishlab chiqila boshlandi. Ammo ular orasida samarali boʻlgan usulni dastlab V.I.Syroedov va boshqalar asoslab berishdi. [3, 9-22-B]

Ilk bor *Meloidogyne graminicola* 1934-yil AQSh ning Stuggart shtatida roʻyxatga olingan. 2001-yil *M. graminicola* ning voyaga yetgan vakillaridan DNK ajratib olindi va molekulyar-genetik tahlil qilindi. Bunda DNK ning 18S va 26S oraligʻi amplifikatsiya qilinib, tahlil oʻtkazildi. [4, 2-3-B]

2013-2015-yillarda esa Hindistonning Uttar Pradesh shtati 10 ta tumanida sholi maydonlari oʻrganilib, *M. graminicola* ning morfometrik koʻrsatkichlari aniqlandi.

2018-yilgi tadqiqot va izlanishlar natijasiga koʻra butun dunyoda iqtisodiy ahamiyatga ega boʻlgan sholi oʻsimligi fitoparazit nematodalari quyidagilar deb belgilandi:

Aphelenchoides besseyi;

Ditylenchus angustus;

Hirshmanniella oryzae;

Meloidogyne graminicola;

Heterodera indicus;

Hoplolaimus spp;

Pratylenchus penetrans. [2, 5-B]

Ilk bor sholi nematodalari haqidagi ma'lumotni E.S.Kiryanova qayd etgan (1944). Olima Tojikiston dalalarida olib borgan tadqiqotlarida 8 tur nematodani ro'yxatga olgan. Sholi o'simligi dalalarida to'liq fitogelmintologik ilmiy tadqiqot izlanishlarini A.T.To'laganov Tojikistonning Panjikent tumanida va O'zbekistonning Samarqand viloyatida o'tkazgan (1949). Tadqiqot mobaynida muallif 59 turni aniqladi, shulardan 21 turi sholi o'simligi uchun xarakterli bo'lgan turlar hisoblangan. 1951-yil MDH davlatlari ichida Krasnodar o'lkasida N.M.Sveshennikova tomonidan ilk marta sholi uchun xarakterli va katta iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan tur *A.besseyi* topildi. 1957-yil Qoraqalpog'iston Respublikasi Qoybeshev va Kegeyli tumanlarida sholi dalalaridagi izlanishlarda S.M.Karimova 25 turni aniqladi. Xuddi shu tumanlardan A.T.To'laganov 12 tur fitonematodalarni aniqladi.

L.V.Tixonova (1966) O'zbekiston va Tojikistonning asosiy guruch yetishtiriladigan tumanlarida tadqiqot o'tkazdi va o'z ishlari mobaynida 29 tur nematodalarni aniqladi. Bundan tashqari Toshkent, Farg'ona viloyatlarida va Qoraqalpog'istonda sholi o'simligi nematodalari haqidagi ma'lumotlarni B.F.Maslinnikova va O'tambetov (1963, 1965, 1986) ishlarida ham ko'rish mumkin. T.S.Ivanovanning (1968) Zarafshon vodiysidagi tadqiqotlari davomida sholi va uning rizoferasida nematodalarning 38 turi aniqlangan. Bizning mamlakatimizda dastlab sholi nematodalari ustida Toshkent viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasida tadqiqot ishlari o'tkazilgan hamda Toshkent viloyatida 35 tur, Qoraqalpog'iston Respublikasida esa 75 tur nematodalar ro'yxatga olingan. Fitogelmintolog olim K.Eshnazarov sholining qurigan somoni va tuproq aralashmasini pomidor va bodring bo'rtma nematodalariga qarshi ishlatib ko'rgan. Natija ijobiy bo'lgan. Surxondaryo viloyatida ham sholi o'simligi nematodalari ustida tadqiqot ishlari olib borildi. Sholi o'simligi fitonematodalari ustida ishlagan olim D.P.Haydarova 2007 –yil nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgan. Muallifning aniqlashicha, Surxondaryo viloyatida 5 ta

tuman, 8 ta jamoa xo‘jaligi sholi dalalaridan yig‘ilgan namunalardan jami 107 tur aniqlangan. Ularning 15 turi parazit turlar bo‘lib, shulardan 13 turi ildizda, 2 turi yer ustki qismida qayd etilgan. [3, 9-22-B]

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Coyne D.L., Plowright R.A., Nematodes of rice // Warda and IRRI, 2004, 1-3-bet
2. Haque.Z., Khan. M. R., and Ahamad, F. Relative antagonistic potential of some rhizosphere biocontrol agents for the management of rice root-knot nematode, *Meloidogyne graminicola* //j.biocontrol.Crossref Web of Science Google Scholar.2018, 5-bet
3. Haydarova P.B. Эколого-фаунистические исследования фитонематод рисовых агроценозов Сурхандарьинской области// Termiz, 2007, 9-22bet.
4. Khan M.R, Ahamad F. Incidence of Root-Knot Nematode (*Meloidogyne graminicola*) and Resulting Crop Losses in Paddy Rice in Northern India // The American Phytopathological Society journal, 2019, 2-3-bet
5. Muzrabot tumani hokimligi axborot xizmati // Muzrabot, 2024, 4-bet